

El Quesillo: un queso colombiano de pasta hilada

Juan Sebastián Ramírez-Navas*; Mauricio Osorio-Londoño; Aída Rodríguez de Stouvenel
Escuela de Ingeniería de Alimentos - Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez, Cali, Colombia.
*juserami@univalle.edu.co

El "Quesillo" es un queso típico de Colombia y de otros países latinoamericanos, perteneciente a la familia de los quesos de pasta hilada. En este documento se describe la tecnología básica de fabricación del quesillo, de acuerdo con lo observado en la industria colombiana, y se brindan algunas recomendaciones para mejorar la calidad del producto final.

Los quesos de pasta hilada, de textura fibrosa y elástica, se originaron en Oriente Medio; en Italia alcanzaron su tecnificación y en EE.UU. ganaron popularidad. El queso Mozzarella es el más importante exponente de esta familia y representa el segundo segmento más importante en ventas en la industria quesera, después del queso Cheddar. En varios países de Latinoamérica se ha despertado un especial interés por la fabricación y comercialización de quesos de pasta hilada debido a su alto consumo, especialmente en la elaboración de comidas rápidas.

En los quesos de pasta hilada la masa primaria elaborada (cuajada), una vez que ha alcanzado la acidez necesaria, es sometida a una serie de procesos: calentamiento (con o sin agua), amasado, salado y estirado, para luego ser cortado, moldeado, enfriado y, finalmente, envasado y comercializado^[10, 5]. La metodología de elaboración varía, dependiendo de la región de donde provenga, lo que permite que Latinoamérica tenga una interesante variedad de quesos de pasta hilada.

El Quesillo

Es un queso fresco ácido, no madurado, de pasta semicocida e hilada, elaborado con leche de vaca entera y fresca (pH 6,9). Su contenido de humedad está entre 41% y 55% y de grasa entre 26% y 32%. Se lo puede ubicar entre los quesos semiblandos

a semiduros de contenido medio a alto de grasa. Su superficie es brillante y no presenta corteza o cáscara. Su color característico va del blanco crema al ligeramente amarillo. Ramírez-Navas (2008) lo ubicó dentro de los siguientes rangos en la escala de color CIE Lab: L* (80 - 75), a* (-0,12 - -1,63) y b* (25 - 29). Su sabor se caracteriza por ser moderadamente ácido. Generalmente, se consume fresco. Si se consume después del tiempo sugerido, se evidencia algo de sabor amargo. Su aroma característico es ácido^[3, 6]. En la tabla 1 se presenta la composición química del quesillo.

El nombre quesillo es reconocido en varios países de Latinoamérica (Colombia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador). En Colombia comprende aquellas variedades de quesos elaborados siguiendo la tecnología desarrollada en la región del Tolima Grande y difundida a otras zonas del país^[3]. En el Ecuador se produce este queso en la Provincia del Carchi^[13]. En El Salvador tiene dos presentaciones, la tradicional y la adicionada con loroco, esta última constituye un ingrediente fundamental en la elaboración de pupusas. En Nicaragua se elabora una variante en la que se adicionan almidones al momento del hilado para incrementar el rendimiento.

Tabla 1 - Composición química del Quesillo

Características	Valor de referencia	Características	Valor de referencia
Humedad (%)	49 - 55	Sal (%)	1,1 - 1,5
Materia grasa	26 - 32	pH	5,2 - 5,6
Proteína (%)	19 - 22	Acidez (% ácido láctico)	0,7 - 0,8

En México (en la zona de Durango) se elabora el queso asadero, en el cual el proceso de hilado es similar al del queso.

Tecnología del Quesillo

Para obtener un producto comercialmente aceptable es necesario trabajar con leches de óptima calidad físico-química y microbiológica. La base teórica para producir un queso de pasta hilada es obtener una pasta semidescalcificada a partir de leche cuajada, que por acción del calor y el trabajo mecánico pueda plastificarse y estirarse (hilarse). La cantidad de calcio asociada a la caseína (específicamente proveniente del fosfato de calcio) es quien gobierna principalmente la reorganización estructural de las caseínas. Para obtener un alineamiento de las proteínas y lograr una estructura fibrosa es necesario transformar al caseinato dicálcico de la leche fresca en caseinato y paracaseinato monocálcico.

Esta desmineralización se puede lograr por tres vías principalmente: 1) adición de cultivo láctico (la fermentación láctica ocurre predominantemente en la pasta); 2) acidificación natural de la leche por acción de la microflora acidoláctica nativa, y 3) desmineralización (descalcificación) de las micelas caseínicas por adición de un ácido orgánico (láctico, acético o cítrico) antes del cuajado de la leche^[10, 4, 15]. El incremento en la acidificación de la cuajada en proceso influye en la estructura y textura del producto. Al descender el pH, el fosfato de calcio coloidal -ligado a la caseína y a la para κ -caseína que forman la "malla" (o red) de la cuajada- se vuelve soluble y migra hacia la fase acuosa (sérica), dejando la matriz estructural parcialmente desmineralizada, mejorando así la capacidad de hilado.

Ha sido ampliamente demostrado que el cociente Ca/N de las leches está relacionado con su aptitud quesera. En el caso de las leches lentas o perezosas este cociente es inferior a 0,20, mientras que en las leches normales o rápidas es superior a 0,23^[14]. La capacidad de plastificar y estirar que adquiere la cuajada se basa, principalmente, en la relación entre pH (acidez) y contenido de calcio. Por ejemplo, 30mg de Ca/g proteína requiere un rango de pH de 5,1 a 5,3, mientras que 22mg de Ca/g proteína necesitará un rango de pH entre 5,6 a 5,7. A menor contenido de calcio mayor requerimiento de pH^[7].

En queso Mozzarella -un queso de la misma familia del Quesillo- Oberg *et al.* (1993) y McMahon *et al.* (1999) observaron con microscopía electrónica de barrido (SEM) que la continua acción mecánica (estiramiento) y calentamiento al que se somete la pasta en un sentido espacial, orientan y alinean paralelamente las caseínas a modo de hilos. Esto conlleva la concentración de los glóbulos de grasa y las bacterias iniciales a lo largo de los hilos de caseína. Dicha acción mecánica y calentamiento es similar en el queso, lo que permite concluir que también existe una reacomodación espacial en su estructura proteica.

Materia prima

Leche. La composición de la leche y las propiedades físico-químicas y microbiológicas determinan la calidad del producto final al elaborar Quesillo, por tal motivo, es importante contar con leche de vaca fresca, cruda, que provenga de animales sanos. Leches de mala calidad pueden contaminar el producto con microorganismos extraños que provocan fermentación de la lactosa y producen defectos sensoriales en el producto final. Controlando variables como relaciones de grasa/proteína, contenido de humedad, contenido de calcio y pH, se logran altos rendimientos en la producción. En la tabla 2 se presenta un resumen de la composición media de la leche de vaca, información extraída de la tabla de composición de los alimentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Colombia). Un queso de alta calidad, además de ser sensorialmente atractivo, debe ser relativamente estable durante su conservación en cadena de frío; de tal manera que no debe desarrollar defectos como la pérdida de textura o de forma. Esto implica emplear como materia prima leche con actividad enzimática limitada y reducida carga microbiana^[16].

Suero ácido. Es el producto obtenido de la coagulación ácida o láctica de la caseína de la leche, o mediante la fermentación acidoláctica de sueros dulces, presentando un pH cercano a 4,5 (135 - 170°D). La coagulación se produce cuando se alcanza el punto isoeléctrico de la caseína, con anulación de las cargas eléctricas que -por las fuerzas de repulsión que generan- mantienen separadas las moléculas entre sí impidiendo la floculación. La coagulación conlleva una total des-

Tabla 2 - Composición media de la leche de vaca (líquida, fresca, cruda)

Detalle	Cantidad en 100 g	Detalle	Cantidad en 100 g	Detalle	Cantidad en 100 g
Energía, Kcal	60	Cenizas g	0,7	Vitamina A (ER)	36
Agua g.	88	Calcio mg	120	Vitamina B1 mg	0,04
Proteína g.	3,4	Fósforo mg	95	Vitamina B2 mg	0,18
Grasa total g.	3,3	Hierro mg	0,2	Niacina mg	0,1
Carbohidratos g.	4,6	Vitamina A (UI)	150	Vitamina C mg	2

Figura 1 - Diagrama de flujo de elaboración de queso

mineralización de la micela y la destrucción de la estructura micelar (gel muy frágil). El suero ácido es un suero muy mineralizado pues contiene más del 80% de los minerales de la leche de partida. En este suero, el ácido láctico secuestra el calcio del complejo de paracaseinato cálcico, produciendo lactato de calcio^[2]. Su función en la elaboración de queso es aportar acidez a la leche en el momento preciso de la coagulación, con objeto de producir una súbita desmineralización de la caseína. Esto le confiere a la cuajada la capacidad de hilar, lo que le da al queso una consistencia plástica y muy buena facilidad de derretimiento al calor, por lo que se emplea en la elaboración de sándwiches y pizzas^[6]. La acidez del suero ácido no debe superar los 170°D.

Proceso de elaboración y recomendaciones

En la figura 1 se puede observar el diagrama de flujo del proceso de elaboración del queso, que a continuación se explica detalladamente.

Inicio. El proceso comienza con la filtración, estandarización (3,3% de contenido graso) y tratamiento térmico de la leche (50°C durante 30 minutos). La leche debe estandarizarse a un valor específico con respecto a la relación proteína/grasa; variaciones en esta relación afectan varias propiedades funcionales, como la firmeza, la capacidad de desmenuzamiento, la derretibilidad y el desprendimiento de aceite^[1].

Adición de cuajo. Luego de higienizada, la leche se ajusta a la temperatura de cuajo (30 a 35°C). Se adiciona cuajo, utilizando entre 12 a 14 mg/l de leche

PRODUCTOS QUÍMICOS AURIAL S.R.L.

División Alimentos y Bebidas

Tel - 03377-455664 / 011-5003-0571 y líneas rotativas

info@aurial.com.ar - www.aurial.com.ar

Soluciones químicas
para la industria de alimentos

- Limpiadores
- Limpiadores para membranas
- Fibras para limpieza
- Lubricantes para transporte
- Desinfectantes
- Espumas

(Fuerza 1:100000), se agita por cinco minutos y se deja reposar por diez minutos. El empleo de cuajo comercial debe estar sujeto a las recomendaciones del fabricante para así lograr las mejores características en la cuajada. Si la presentación comercial es sólida es necesario diluir previamente en agua fría.

Acidificación de la leche. La adición de suero láctico ácido permite incrementar la acidez de la leche desde, aproximadamente, 18°D hasta 45°D. Al hacerlo es necesario verter lentamente el suero y agitar constantemente la leche, cuando es evidente la separación de las caseínas se detiene la agitación y se deja reposar la cuajada por aproximadamente diez minutos. Para calcular la cantidad de suero a emplearse con este fin se puede utilizar el "Cuadrado de Pearson" o la siguiente ecuación:

$$V_{\text{suero}} = V_{\text{leche}} \cdot \frac{(\text{°D}_{\text{deseados}} - \text{°D}_{\text{leche}})}{(\text{°D}_{\text{suero}} - \text{°D}_{\text{deseados}})}$$

$$= V_{\text{leche}} \cdot \frac{(\%AL_{\text{deseados}} - \%AL_{\text{leche}})}{(\%AL_{\text{suero}} - \%AL_{\text{deseados}})}$$

Donde: °D representan los grados Dornic y %AL el porcentaje de ácido láctico, calculados por titulación con NaOH. La relación entre °D y %AL es:

$$\text{°D} = (\%AL) \cdot 100$$

Cuajado. Después del reposo posterior a la adición de suero ácido y con el fin de inactivar los microorganismos predominantes, inhibir la producción de ácido láctico y producir un correcto desuerado de la cuajada, es recomendable elevar la temperatura hasta 45 ó 50°C y agitar constantemente en forma suave. Este es un paso que no todas las empresas realizan, debido al incremento en los costos por el consumo energético. Por otro lado, una elevación excesiva de la temperatura produce cambios en las características de la cuajada y del producto final. En un gran número de empresas artesanales no se realizan determinaciones experimentales de la acidez (y mucho menos cálculos matemáticos para fijar las cantidades a emplear de leche y suero). Por el contrario, se confía plenamente en la destreza del "cuajador", quien adiciona poco a poco el suero ácido a la leche hasta el momento en que se forma una cuajada suave, de consistencia gelatinosa, flotando en un suero perfectamente claro y verdoso.

Reposo y acidificación de la cuajada. En algunas empresas se realiza una compresión parcial de la cuajada mientras está en el suero, posteriormente se la separa del suero fresco y se la pone en mesa de escurrido (Fotografía 1). Para lograr un correcto desuerado es conveniente cor-

tar la cuajada (15cm x 15cm x 15cm) y ejercer leve presión sobre ella, sin llegar a romperla o desmenuzarla, haciendo volteos periódicos cada dos o tres minutos, hasta obtener las características óptimas de acidez (39,5 a 45°D) y pH (5,2 a 5,3) para iniciar el proceso de hilado.

Hilado. El hilado de la pasta se hace mediante la aplicación directa de calor. Para esto se coloca la cuajada en una paila de acero inoxidable u otro recipiente permitido en la industria de alimentos (Fotografía 2). La sal se agrega al iniciar el hilado en una proporción del 1,5%. Cuando se calienta la cuajada, con ayuda de una pala de madera o teflón se voltea y estira, hasta lograr el punto, esto es cuando se estira uniformemente sin romper dando una gran elasticidad y brillo. El tiempo promedio empleado en esta etapa es de 25 minutos y la temperatura promedio alcanzada al final del hilado del queso es de 77°C, oscilando entre 70°C y 84°C.

Fotografía 2
Inicio del hilado

Es muy importante la textura obtenida al final de este proceso, ésta no debe ser blanda, húmeda y pastosa, ni dura y seca (Fotografía 3). Quesillos muy blandos no permiten ser tajados fácilmente, mientras que los muy duros rompen los hilos de acero de las tajadoras. Por tal razón los "hiladores" o "paileros" son entrenados previamente en la determinación ocular de la textura óptima del queso en la etapa de hilado, convirtiendo esta etapa en un arte. Aún no se encuentran en la literatura suficientes estudios acerca de la evaluación de la textura de este tipo de quesos u otras propiedades fisicoquímicas.

Fotografía 3 - Hilado

Moldeo, reposo y empaclado. Una vez hilada la cuajada se coloca en un mesón de acero inoxidable (Fotografía 4) y se moldea con la finalidad de dar al queso una forma y tamaño según las exigencias del mercado, generalmente bloques de 2,5kg (Fotografía 5). También se observa que en el mercado se comercializa tajado o rallado. El almacenamiento se realiza en cuarto frío a una temperatura de 3 a 4°C.

Rendimiento y duración. El rendimiento del queso-llo es del 12 al 13% aproximadamente. Su calidad y vida de anaquel dependen no solamente del proceso de fabricación, sino también de la calidad de la leche empleada; particularmente de la concentración y actividad de dos tipos de agentes relevantes: los microorganismos (bacterias, principalmente) y las enzimas, nativas, microbianas y aportadas.

Condiciones higiénicas. Las condiciones higiénicas en este tipo de queso deben ser exigentes para evitar la proliferación de microorganismos contaminantes que pueden fermentar la lactosa y causar defectos sensoriales en el producto^[9]. Las bacterias acidolácticas y otros microorganismos contaminantes son eliminados y la acti-

vidad residual de las enzimas provenientes del cuajo es inactivada por las altas temperaturas (<66°C) del calentamiento en la etapa de hilado. Las contaminaciones que pudieran presentarse posterior a este proceso son debidas a la incorrecta manipulación^[10].

Referencias bibliográficas

- (1) Castañeda, Roberto (2002) La reología en la caracterización y tipificación de quesos. Tecnología Láctea Latinoamericana, 26:48 - 53
- (2) Castillo, Manuel (2001) Predicción del tiempo de corte en la elaboración de queso mediante dispersión de radiación de infrarrojo próximo. Tesis Doctoral, Universidad De Murcia Facultad de Veterinaria, Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología, Murcia, España.
- (3) Espinal Gómez, C. F. y col. (1993) Manual de Elaboración de Queso Doble crema. 1ª ed., Ed Arte Publicaciones. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) - Programa Andino de Desarrollo Tecnológico para el Medio Rural (PADT - Rural)
- (4) Fox, P.F. and Cogan, T.M., (2004) Factors that Affect the Quality of Cheese. Chapter in Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Vol.1, 3rd ed. P.L.H. McSweeney, ed., Elsevier Science/ Academic Press, London. Pp. 583
- (5) Fox, P.F. and McSweeney, P.L.H., (2004) Cheese: An Overview. Chapter in Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Vol.1, 3rd ed. P.L.H. McSweeney, ed., Elsevier Science/ Academic Press, London. Pp. 1-18
- (6) Gómez de Illera, Margarita (2005) Tecnología de Lácteos. Ed. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bogotá - Colombia.
- (7) Guinee, T.P., Feeny, E.P., Auty, M.A.E. and Fox, P.F. (2002). Effect of pH and calcium concentration on some textural and functional properties of Mozzarella cheese. Journal Dairy Science 85:1655-1669.
- (8) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2005) Tabla de composición de los alimentos. (disponible en: http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/consulta_alimento.asp)
- (9) Kindstest, P.S., (1991) Functional Properties of Mozzarella Cheese on Pizza: A Review. Cultured Dairy Products Journal. 26(3):27
- (10) Kindstest, P.S., Caric, M. and Milanovic, L. (2004) Pasta-filata Cheese. Chapter in Cheese: Chemistry, Physics and

Microbiology, Vol.2, 3rd ed. P.L.H. McSweeney, ed., Elsevier Science/ Academic Press, London. Pp. 251-277

(11) McMahon, D.J., Fife, R.L. and Oberg, C. (1999). Water partitioning in Mozzarella cheese and its relationship to cheese meltability. J. Dairy Sci:82, 1361-1369.

(12) Oberg, C.J., McManus, R. and McMahon, D.J. (1993). Microstructure of Mozzarella cheese during manufacture. Food Struct. 12:251-258.

(13) Ramírez-Navas, J. S. (2008) "Estudio de la influencia de la suplementación con proteínas del lactosuero sobre el color del queso Huaqueño". En: Memorias del I Congreso Nacional de Estudiantes y II Jornadas Profesionales de Ingeniería Química. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja -Ecuador.

(14) Ramírez-Navas, J.S. (2009) "Composición mineral de la leche de vaca: Calcio". Revista Tecnología Láctea Latinoamericana. No. 57:47-53.

(15) Villegas de Gante, A (2004) Dos famosos quesos de pasta hilada (filata): el Oaxaca y el Mozzarella. Revista Carnilac Industrial. Oct. - Nov. (disponible online: <http://www.alfa-editores.com/carnilac/Octubre%20Noviembre%202004/TECNOLOGIA%203%20OAXACA-MOZZARELLA%20corregido.pdf>)

(16) Villegas de Gante, A. (1993). Los quesos mexicanos. Ed. CIESTAAM. México.

